

**АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ОДНОВРЕМЕННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ НУТРИЦЕВТИКОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: ОБЗОР
СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ****NUTRITSEVTIKLAR VA DORI VOSITALARINI BIR VAQTDA QO‘LLASHNING
O‘ZARO TA’SIRI VA XAVFSIZLIGINI TAHLIL QILISH: ZAMONAVIY
MA’LUMOTLAR SHARHI****ANALYSIS OF THE INTERACTION AND SAFETY OF THE SAME-TIME USE OF
NUTRICEVTICS AND MEDICINES: A REVIEW OF MODERN DATA**

*Карабекова Балхия, Мухитдинова Мавджуда
Ташкентский государственный медицинский университет*

Аннотация. В последние годы наблюдается значительный рост использования нутрицевтиков и биологически активных добавок в профилактике и лечении различных заболеваний. Нутрицевтики представляют собой биологически активные вещества, полученные из пищевых источников и обладающие потенциальным терапевтическим эффектом. Однако их одновременное применение с лекарственными средствами (ЛС) может приводить к развитию фармакокинетических и фармакодинамических взаимодействий, которые способны влиять на эффективность и безопасность лекарственной терапии. Результаты анализа показывают, что большинство клинически значимых взаимодействий связано с изменением активности ферментов системы цитохрома P450 и транспортных белков, что может приводить к повышению токсичности или снижению эффективности лекарственных средств [14, 29].

Ключевые слова: нутрицевтики, биологически активные добавки (БАД), лекарственные взаимодействия, безопасность терапии, фармакокинетика, фармакодинамика, цитохром P450.

Annotatsiya. So‘nggi yillarda turli kasalliklarning oldini olish va davolashda nutritsevtiklar va biologik faol qo‘shimchalardan foydalanish sezilarli darajada oshdi. Nutritsevtiklar oziq-ovqat manbalaridan olingan va potensial terapevtik ta’sirga ega bo‘lgan biologik faol moddalardir. Biroq, ularni dori vositalari bilan bir vaqtda qo‘llash farmakokinetik va farmakodinamik o‘zaro ta’sirlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa dori terapiyasining samaradorligi va xavfsizligiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, klinik jihatdan ahamiyatli o‘zaro ta’sirlarning aksariyati sitoxrom P450 tizimi fermentlari va transport oqsillari faolligining o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu dori vositalarining toksikligini oshirishi yoki samaradorligini pasaytirishi mumkin [14, 29].

Kalit so‘zlar: nutritsevtiklar, biologik faol qo‘shimchalar (BFQ), dorilarning o‘zaro ta’siri, terapiya xavfsizligi, farmakokinetika, farmakodinamika, sitoxrom P450.

Abstract. In recent years, there has been a significant increase in the use of nutritionists and biologically active supplements in the prevention and treatment of various diseases. Nutraceutics are biologically active substances obtained from food sources and possessing potential therapeutic effects. However, their simultaneous use with medications can lead to the development of

pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions that can influence the effectiveness and safety of drug therapy.

Analysis results show that most clinically significant interactions are associated with changes in the activity of cytochrome P450 system enzymes and transport proteins, which can lead to increased toxicity or reduced drug effectiveness [14, 29].

Keywords: *Nutriceptics, biologically active additives, drug interactions, therapeutic safety, pharmacokinetics, pharmacodynamics, cytochrome P450.*

Актуальность: Идея использования продуктов питания в качестве лекарства зародилась тысячи лет назад, когда растения, травы и другие продукты применялись для лечения болезней и ускорения выздоровления. Даже в наше время широко признано, что питание играет важную роль в физиологии человека и его общем состоянии здоровья [9, 17]. Нутрицевтики - термин, образованный от слов «питание» и «фармацевтический», - это продукты питания, которые приносят пользу для здоровья, выходящую за рамки их питательной ценности. Эти биологически активные соединения, доступные в виде пищевых добавок, функциональных продуктов и обогащенных продуктов, приобрели мировую популярность благодаря своему натуральному происхождению и меньшему количеству побочных эффектов по сравнению с синтетическими препаратами [10, 22, 31].

Цели и задачи. Целью настоящего обзора является анализ современных научных данных о механизмах взаимодействия нутрицевтиков и лекарственных препаратов, а также оценка потенциальных рисков и клинических последствий их совместного применения. В статье рассмотрены основные механизмы взаимодействий, включая влияние нутрицевтиков на ферменты системы цитохрома P450, транспортные белки и фармакологические эффекты лекарственных средств.

Материалы и методы. Для подготовки данного обзора был проведён анализ научных публикаций, посвящённых взаимодействию нутрицевтиков и лекарственных средств. Поиск литературы осуществлялся в международных научных базах данных PubMed, Scopus и Web of Science. В обзор были включены научные статьи, систематические обзоры и клинические исследования, опубликованные преимущественно за последние 20 лет [19].

Результаты и обсуждение: Нутрицевтики представляют собой биологически активные вещества, полученные из пищевых источников и обладающие потенциальным профилактическим или терапевтическим эффектом. Они включают витамины, минералы, растительные экстракты, антиоксиданты и другие биоактивные соединения. Использование нутрицевтиков значительно увеличилось благодаря их доступности и распространённому мнению о безопасности природных продуктов [21, 30].

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к использованию нутрицевтиков в профилактике и лечении различных заболеваний, которые оказывают положительное влияние на здоровье человека и могут использоваться в качестве дополнения к традиционной фармакотерапии [10].

Расширение применения нутрицевтиков связано с увеличением распространённости хронических заболеваний и стремлением населения использовать натуральные средства для поддержания здоровья [9]. По данным различных исследований, от 30 % до 70 % пациентов, принимающих лекарственные препараты, одновременно используют биологически активные добавки [20].

Однако растущая популярность нутрицевтиков сопровождается увеличением случаев их одновременного применения с лекарственными препаратами, и многие пациенты не сообщают врачам о применении нутрицевтиков. Такое сочетание может приводить к клинически значимым взаимодействиям, влияющим на эффективность терапии и риск побочных реакций, однако информацию об их безопасности найти сложно, существуют автоматизированные методы извлечения данных о взаимодействиях между добавками и лекарственными препаратами (supplement-drug interactions (SDIs) и взаимодействиях между добавками (supplement-supplement interactions -SSIs) из научных текстов. [8, 15, 26, 27].

Согласно данным исследований, частота потенциальных взаимодействий между нутрицевтиками и лекарственными средствами может варьировать от 6 до 70 %, особенно среди пожилых пациентов и лиц, принимающих несколько препаратов одновременно [6, 7].

В фундаментальной работе И.И.Дедова и соавторов подробно рассматривается проблема взаимодействий биологически активных веществ и лекарственных препаратов. Авторы отмечают: «Использование биологически активных добавок к пище и нутрицевтиков в клинической практике требует особого внимания со стороны врачей различных специальностей. Несмотря на то, что большинство таких продуктов позиционируется как безопасные, их активные компоненты способны существенно влиять на фармакокинетику лекарственных средств. Наиболее значимые взаимодействия обусловлены воздействием нутрицевтиков на систему ферментов цитохрома P450, транспортные белки и механизмы клеточного метаболизма. В ряде случаев наблюдается индуцирование или ингибирование изоферментов CYP3A4, CYP2C9 и CYP2D6, что может приводить к изменению концентрации лекарственных препаратов в плазме крови. Это особенно важно для лекарств с узким терапевтическим диапазоном, таких как варфарин, циклоспорин, дигоксин и некоторые противоопухолевые средства. Клинические наблюдения показывают, что одновременное применение фитопрепаратов и фармакологических средств может сопровождаться как усилением терапевтического эффекта, так и повышением риска токсических реакций. Поэтому рациональное применение нутрицевтиков должно основываться на доказательных данных о механизмах их взаимодействия с лекарственными препаратами и учитывать индивидуальные особенности пациента» [1, 11].

Механизмы взаимодействия нутрицевтиков и лекарственных средств.

Взаимодействия между нутрицевтиками и лекарственными средствами могут быть фармакокинетическими и фармакодинамическими.

Фармакокинетические взаимодействия. Фармакокинетические взаимодействия возникают при изменении процессов всасывания, распределения, метаболизма и выведения лекарственных препаратов. Наиболее важным механизмом является влияние нутрицевтиков на ферменты системы цитохрома P450. К наиболее часто используемым растительным добавкам относятся эхинацея, гинкго билоба, чеснок, зверобой, желтокорень и расторопша пятнистая. На сегодняшний день несколько значимых лекарственных взаимодействий между растительными препаратами обусловлены изменением активности ферментов CYP различными фитохимическими веществами. Сообщалось о многочисленных лекарственных взаимодействиях между растительными препаратами [21, 23, 25]. Эти ферменты участвуют в метаболизме большинства лекарственных препаратов, включая антидепрессанты, антикоагулянты и противоопухолевые средства [29].

Некоторые растительные компоненты способны ингибировать или индуцировать активность ферментов CYP450. Например, зверобой является мощным индуктором фермента CYP3A4, что приводит к ускоренному метаболизму лекарственных препаратов и снижению их эффективности [4, 19]. Другим важным механизмом является влияние на транспортные белки, такие как P-гликопротеин, которые регулируют транспорт лекарственных средств через клеточные мембраны [14]. Наиболее выраженные побочные эффекты наблюдаются при приеме антикоагулянтов, сердечно-сосудистых препаратов, пероральных гипогликемических средств и антиретровирусных препаратов. В отчетах о случаях заболевания отмечено снижение международного нормализованного отношения (МНО) у пациентов, принимающих зверобой и варфарин. Другие исследования показали снижение уровня верапамила, статинов, дигоксина и антиретровирусных препаратов у пациентов, принимающих зверобой [24].

Врачи часто сталкиваются с тем, что пациенты запивают ЛС не водой, как это предписано инструкцией по медицинскому применению, а различными напитками, в том числе фруктовыми и ягодными соками. Многие лекарственные средства могут вступать в фармакокинетические и фармакодинамические взаимодействия с продуктами питания, в частности соками фруктов и ягод. Для профилактики развития осложнений фармакотерапии

рекомендуется запивать ЛС водой и во время применения ЛС с известным риском лекарственных взаимодействий с соками избегать их совместного употребления [5].

Таблица. Основные взаимодействия нутрицевтиков и лекарственных средств

Нутрицевтик	Лекарственный препарат	Механизм взаимодействия	Клиническое значение
Зверобой	Циклоспорин	Индукция CYP3A4	Снижение концентрации препарата
Зверобой	Антидепрессанты	Серотонинергический эффект	Риск серотонинового синдрома
Гинкго билоба	Варфарин	Антиагрегантное действие	Риск кровотечения
Чеснок	Варфарин	Усиление антикоагуляции	Кровотечения
Женьшень	Варфарин	Снижение антикоагулянтного эффекта	Риск тромбозов
Куркумин	Противоопухолевые препараты	Ингибирование CYP	Изменение токсичности
Кальций	Тетрациклины	Снижение всасывания	Снижение эффективности
Омега-3	Антикоагулянты	Антиагрегантный эффект	Риск кровотечения
Эхинацея	Иммунодепрессанты	Иммуностимуляция	Снижение эффективности терапии
Грейпфрутовый сок	Статины	Ингибирование CYP3A4	Повышение токсичности

Экстракт расторопши является одной из наиболее используемых фармацевтических субстанций в мире. Выпускаемые препараты, содержащие экстракт расторопши, продаются под торговыми названиями Легалон, Карсил, Силибор, Гепабене, Гепасил, Бонджигар и др. Молочный чертополох оказывает гепатопротекторное, противоопухолевое, противовоспалительное действие и является широко используемым растительным препаратом, который возможно, обладает относительно низким риском развития лекарственных взаимодействий. Ингибирование силимарином конъюгации лекарственных препаратов с глюкуроновой кислотой является наиболее вероятным механизмом клинически значимых лекарственных взаимодействий, что требует конкретные меры по снижению риска лекарственных взаимодействий и повышению безопасности и эффективности фармакотерапии [2].

Фармакодинамические взаимодействия. Фармакодинамические взаимодействия связаны с изменением фармакологического эффекта лекарственных препаратов. Например, некоторые нутрицевтики обладают антиагрегантными свойствами и могут усиливать действие антикоагулянтов, что повышает риск кровотечений [11].

Зверобой также способен взаимодействовать с антидепрессантами, усиливая серотонинергическую активность и повышая риск развития серотонинового синдрома [15].

Клинически значимые взаимодействия. Некоторые взаимодействия между нутрицевтиками и лекарственными препаратами имеют важное клиническое значение.

Нутрицевтики и антикоагулянты. Гинкго билоба, чеснок и омега-3 жирные кислоты обладают антиагрегантным действием. Их совместное применение с варфарином может увеличивать риск геморрагических осложнений [14].

Нутрицевтики и антидепрессанты. Зверобой может усиливать действие антидепрессантов и приводить к развитию серотонинового синдрома [16].

Нутрицевтики и противоопухолевая терапия. Некоторые антиоксиданты могут изменять эффективность противоопухолевых препаратов, влияя на процессы апоптоза и клеточного метаболизма [3, 12].

Заключение. Одновременное применение нутрицевтиков и лекарственных средств является широко распространённой практикой. Современные научные данные свидетельствуют о том, что совместное применение нутрицевтиков и лекарственных средств может сопровождаться клинически значимыми фармакокинетическими и фармакодинамическими взаимодействиями, влияющими на эффективность и безопасность терапии. Наиболее выраженные эффекты связаны с влиянием нутрицевтиков на ферментные системы метаболизма лекарственных веществ и транспортные белки.

Для обеспечения безопасности терапии необходимо:

учитывать возможные взаимодействия при назначении лекарственных средств, всегда уточнять полный список принимаемых пациентом нутрицевтиков и препаратов;

повышать информированность медицинских работников и пациентов о потенциальных взаимодействиях между нутрицевтиками и лекарственными средствами с помощью специализированных баз данных.

Регулярно контролировать клиническое состояние и лабораторные показатели.

Обучать пациентов о возможных рисках и необходимости сообщать о приеме любых БАД.

Литература

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Мельниченко Г.А. Эндокринология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
2. Казаков А.С., Затолочина К.Э., Колесникова Е.Ю., Журавлева Е.О. Риск развития лекарственных взаимодействий при применении молочного чертополоха (расторопши). //Безопасность и риск фармакотерапии. -2016. - № 1. С. 33-37
3. Кайдарова Д. Р., Копп М. В., Мочалова А. С., Покровский В. С., Акимжанова Ж. М. Применение нового нутрицевтика для улучшения переносимости адьювантной химиотерапии. //Злокачественные опухоли. -2019. - 9 (3). С.38–47
4. Кирилюк А.А., Петрище Т.Л. Особенности влияния пищевых продуктов и их компонентов на фармакологическую активность лекарственных средств. //Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. -2017 г. - № 1. С.51-63
5. Переверзев А.П., Остроумова О.Д. Клинически значимые взаимодействия лекарственных средств с фруктовыми и ягодными соками. //Клиническая фармакология и терапия. -2021. - 30(4): С.44-51.
6. Саверская Е.Н. Пожилые пациенты и лекарства - как повысить безопасность фармакотерапии в клинической практике // Вестник Медицинского института непрерывного образования. -2024. - Т. 4. № 4. С. 58–66. DOI 10.36107/2782-1714_2024-4-4-58-66.
7. Сычев Д.А. и др. Пожилой и старческий возраст пациентов как фактор риска развития лекарственно-индуцированных заболеваний // Безопасность и риск фармакотерапии. -2021. - Т. 9, №.1. С. 15–24. <https://doi.org/10.30895/2312-7821-2021-9-1-15-24>
8. Ших Е.В., Булаев В.М., Демидова О.А., Сокова Е.А. //Взаимодействие биологически активных веществ лекарственных растительных препаратов с другими фармакотерапевтическими лекарственными средствами. //Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. -2016. - (4); С.48-52.
9. Bent S. Herbal medicine in the United States: review of efficacy, safety, and regulation // *Journal of General Internal Medicine*. - 2008. - Vol. 23, № 6. - P. 854–859.
10. Brewer C., Chen T. Hepatotoxicity of herbal supplements mediated by modulation of cytochrome P450 // *International Journal of Molecular Sciences*. - 2017. - Vol. 18, № 11. - P. 2353.
11. Fugh-Berman A. Herb–drug interactions // *The Lancet*. - 2000. - Vol. 355, № 9198. - P. 134–138.

12. Gurley B., Gardner S., Hubbard M. Cytochrome P450 phenotypic ratios for predicting herb–drug interactions // *Clinical Pharmacology & Therapeutics*. - 2005. - Vol. 77, № 5. - P. 415–426.
13. Gurley B., Swain A., Hubbard M. Clinical assessment of herbal supplement–drug interactions // *Journal of Clinical Pharmacology*. - 2012. - Vol. 52, № 9. - P. 1392–1405.
14. Hu Z., Yang X., Ho P. Herb–drug interactions: a literature review // *Drugs*. - 2005. - Vol. 65, № 9. - P. 1239–1282.
15. Izzo A., Ernst E. Interactions between herbal medicines and prescribed drugs // *Drugs*. - 2009. - Vol. 69, № 13. - P. 1777–1798.
16. Izzo A. Herb–drug interactions: an overview of the clinical evidence // *Fundamental & Clinical Pharmacology*. - 2005. - Vol. 19, № 1. - P. 1–16.
17. Jacquier EF, van de Wouw M, Nekrasov E, Contractor N, Kassis A, Marcu D. Local and Systemic Effects of Bioactive Food Ingredients: Is There a Role for Functional Foods to Prime the Gut for Resilience? *Foods*. 2024 Feb 28;13(5):739. doi:10.3390/foods13050739. PMID: 38472851; PMCID: PMC10930422.
18. Martins A. Herb–drug interaction decision support system: improving safety in clinical practice // *Pharmacology Research & Perspectives*. - 2020. - Vol. 8, № 4. - P. e00612.
19. Mills E., Montori V., Wu P. Interaction of St. John’s wort with conventional drugs: systematic review // *BMJ*. - 2004. - Vol. 329. - P. 27–30.
20. Posadzki P., Watson L., Ernst E. Herb–drug interactions: systematic review of clinical evidence // *British Journal of Clinical Pharmacology*. - 2013. - Vol. 75, № 3. - P. 603–618.
21. Puri, V.; Nagpal, M.; Singh, I.; Singh, M.; Dhingra, G.A.; Huanbutta, K.; Dheer, D.; Sharma, A.; Sangnim, T. A Comprehensive Review on Nutraceuticals: Therapy Support and Formulation Challenges. // *Nutrients* **2022**, *14*, 4637. <https://doi.org/10.3390/nu14214637>
22. Santini A, Novellino E. Nutraceuticals – shedding light on the grey area between pharmaceuticals and food. *Expert Rev Clin Pharmacol*. (2018) 11:545–7.
23. Shanaida M., Hudz N., Korzeniowska K. Herbal medicines and drugs interactions: cytochrome P450 responsibility // *Current Drug Metabolism*. - 2026. - Vol. 27, № 1. - P. 1–15.
24. Ulbricht C., Basch E., Hammerness P. Natural medicines interaction database: herbal supplement interactions // *Journal of Herbal Pharmacotherapy*. - 2008. - Vol. 8, № 2. - P. 1–12.
25. Wanwimolruk S., Prachayasittikul V. Cytochrome P450 enzyme mediated herbal drug interactions // *EXCLI Journal*. - 2014. - Vol. 13. - P. 347–391.
26. Wang L., Zhang Y. Supplement–drug interaction evidence extraction and evaluation // *BMC Bioinformatics*. - 2019. - Vol. 20. - P. 1–10.
27. Williamson E., Driver S., Baxter K. *Stockley’s Herbal Medicines Interactions*. - London: Pharmaceutical Press, 2013. - 512 p.
28. Zhou S., Chan E., Pan S. Pharmacokinetic interactions of drugs with herbal medicines // *Clinical Pharmacokinetics*. - 2004. - Vol. 43, № 11. - P. 773–795.
29. Zhou S., Gao Y., Jiang W. Interactions of herbs with cytochrome P450 // *Drug Metabolism Reviews*. - 2003. - Vol. 35, № 1. - P. 35–98.
30. StatPearls. Herbal Supplements and Drug Interactions [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov> - Дата обращения: 06.03.2026.
31. World Health Organization. *WHO guidelines on good agricultural and collection practices for medicinal plants*. - Geneva: WHO Press, 2003. - 80 p.